

**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI O'RMON FONDI YERLARIDA
UCHRAYDIGAN MEVALI DARAXTLARNING QISHLOQ VA XALQ
XO'JALIGIDAGI AHAMYATI**

Fayzullayev Utkir Aminqulovich

Termiz davlat muhandislik va agrotexnologiyalar universiteti,

O'rmonchilik, dorivor o'simliklar va manzarali

bog'dorchilik kafedrası assistenti.

Fayzullayevotkir07@gmail.com

Xusanov Husniddin Baxriddinzoda

O'rmonchilik va aholi yashash joylarini

ko'kalamzorlashtirishning

2-bosqich talabasi o'rmonchilik fakulteti

Termiz muhandislik va agrotexnologiyalar universiteti

husniddinhusanov301@gmail.com

Annotatsiya: O'zbekiston Respublikasi o'rmon fondi yerlarida uchraydigan mevali daraxtlardan. Hozirgi kunga kelib, Ranoguldoshlar oilasiga mansub bo'lgan olma, shaftoli, nok, olcha, o'rik kabi turlar qishloq va xalq xo'jaligi uchun muhim resurslardan biri bo'lib hisoblanib kelmoqda. Ularning ahamiyati traditsion va mahalliy navlar yaratishda, biodiversetni saqlashda, oziq-ovqat mahsulotlari bilan taminlash, ekologik muvozanatni saqlashda (tuproq eroziyasini oldini olishda, atmosferani kislarod bilan boyitishda, havoni tozalashda va boshqa) va insonlarga iqtisodiy daromad manbayi hisoblanadi.

Kalit so'zlar: Biodiverset, traditsion, gibridizatsiya, ekstremal sharoit, genofond, introduksiya.

Аннотация: Узбекистане плодовые деревья, встречающиеся на землях лесного фонда, особенно такие виды, как яблоня, персик, груша, вишня, слива, относящиеся к семейству ранодаш, являются важным ресурсом для

сельского хозяйства и народного хозяйства. Их значение заключается в создании традиционных и местных сортов, сохранении биоразнообразия, обеспечении продовольствием, экологическом балансе (предотвращении эрозии почв, обогащении атмосферы кислородом, очистке воздуха и т. д.) и источнике экономического дохода для людей.

Ключевые слова: биодиверсет, традиционное, гибридизация, экстремальные условия, генофонд, интродукция.

Annotation: In Uzbekistan, fruit trees found in the lands of the forest fund, especially species such as apple, peach, pear, cherry, plum, belonging to the ranodash family, are an important resource for agriculture and the national economy. Their importance is in the creation of traditional and local varieties, preservation of biodiversity, food supply, ecological balance (prevention of soil erosion, enrichment of the atmosphere with oxygen, air purification, etc.) and a source of economic income for people

Key words: biodiversity, traditional, hybridization, extreme conditions, genepool, introduction.

Kirish:

O'zbekiston o'rmon fondi yerlarida uchraydigan mevali daraxtlarning ko'pchiligi qurg'oqchilikka, ekstremal sharoitlarga chidamli va tuproqda tarkibida kam suv bo'lganda ham o'sa oladi. Shuningdek, ularning ko'pchiligi issiq va quyoshli ob-havoga moslashgan. O'rmon fondi yerlarida o'sadigan mevali daraxtlar tuproqqa organik moddalar qo'shadi va tuproqning tarkibini yaxshilaydi. Bu o'rmon fondi yerlarida boshqa qishloq xo'jaligi ekinlarini yetishtirishga imkon beradi. Masalan, olma daraxtlari ostida o'sadigan o'simliklarning o'sishi va hosildorligi boshqa joylargagi o'simlirlarga nisbatan yuqoriroq bo'ladi. Mevali daraxtlar suvni saqalshda ham muhim rol o'ynaydi. Ular tuproqqa suv singishini oshiradi, erroziyani kamaytiradi va suvning bug'lanishini sekinlashtiradi. O'rmon fondi yerlaridagi mevali daraxtlar biologik xilma-xillik va genofondni saqlashda ham muhim o'rinlarni egallaydi. Traditsional (mahalliy) navlar O'zbekistonning

iqlim sharoitiga yaxshi moslashgan, traditional navlar boshqa hududlardan keltirilgan navlarga qaraganda kasalliklarga chidamliroq bo'ladi, Shuning uchun ularni boshqa mevali daraxtlarga payvand qilish ancha samarali va ularning duragaylaridan olingan gibrid navlar kasallikka chidamli va mahsuldorligi yuqori bo'ladi.

Tabiiy yovvoyi olma mevalari

Tabiiy yovvoyi nok

Tadqiqot metodologiyasi: Yurtimiz o'rmon fondidagi mevali daraxtlarning ko'pchiligi ra'nodoshtar oilasiga mansub. Ulardan olma, shaftoli, olcha, o'rik, nok kabi mevali daraxtlar alohida muhim ahamiyatga ega. Urug'li mevalarning eng keng tarqalgani olma (malus) bo'lib, dunyo mevalari orasida, alohida o'ringa ega. Olmazorlarning umumiy maydoni 2.7 mln ga bo'lib, uning o'rmon olmasi, qirg'iz olma, past bo'yli olmalar, rezavor mevali olma, sivers olmasi kabi yovvoyi ajdodlari mavjud. Olmaning hozirgi paytda 10 mingga yaqin turlari yaratilgan. Ular mahalliy navli olmalar sifatida ko'rsatiladi.. Bog'dorchilikda bu olma urug'laridan payvantag va yangi navlarni chiqarishda seleksion material sifatida

foydalaniladi. O'zbekistonda 10 ta turi uchraydi. yovvoyi turlari asosan, Toshkent viloyati tog'larida ko'p. Olmadan mahalliy va yovvoyi turlarni chatishtirishda keng foydalaniladi. Nok olmadan keyin eng ko'p tarqalgan meva daraxtdir. Uning mahalliy nomlari nashvati, olmurut (lotincha nomi *pyrus*) kabi nomlarga ega. Respublikamizda nokning ham yaqin mahalliy navlari yaratilmoqda, nokning 60 ga yaqin yovvoyi turi uchraydi, ulardan "Jaydari nok", "O'rta osiyo noki", "Turkman noki", "Ussuri noki", "Nashvati", "Tol bargli nok" va "Ra'no" kabi noklar istemol qilinadi. Yovvoyi noklarning hosildorligi yuqori. U sakkizinchi yilda meva bera boshlaydi va mevalari kuzda pishadi. Pishgan mevasini darhol istemol qilmaslik kerak. To'liq pishishi va kerakli tamga ega bo'lishi uchun bir necha oy davomida saqlash kerak. Bir tub daraxtda kamida 20 kg hosil olish mumkin, tegishli agrotehnik parvarish bilan hosildorlik 40 kg ga yetkazish mumkin. Yovvoyi noklar kasallikka, qurg'oqchilikka chidamli, chatishtirilganda ham hosildorligi oshadi va kasallikka, qurg'oqchilikka chidamli navlar bo'ladi.

Mahalliy turdagi o'rik, shaftoli va qaroli mevalarini ko'rinishi

Shaftoli (lotincha nomi Persica) O'zbekistonda mevali daraxtlar orasida 3-o'rinni egallaydi. Bog'dorchilikda, asosan, oddiy shaftoli navi o'stiriladi (boshqa turlaridan manzarali o'simlik yoki payvantak sifatida foydalaniladi). Meva tarkibida 80-90 foiz suv, 10-14 foiz qand, 0,081-0,2 foiz olma, vino, limon kislota, 0,56-1.26 foiz pektin, shuningdek, oshlovchi va azotli moddalar; A, S, V vitaminlari, danagi mag'zida 20-60 foiz yog', amygdalin, oqsil moddalar va boshqalar bor. Shaftoli yaxshi asal beruvchi daraxt. Ekilganidan keyin 3-4 yilda hosilga kiradi, 12-15 yil yaxshi hosil beradi (bitta daraxt 100- 150 kg gacha). O'zbekistonda shaftolining 50 ga yaqin navlari yetishtiriladi. Yovvoyi shaftoli sovuqqa chidamli. Yovvoyi shaftolilar madaniy navlar yaratishda foydalaniladi.

Olcha (lotincha nomi Cerasus) 150 ga yaqin turi bor. Madaniy turlaridan oddiy olcha ko'p va keng tarqalgan. O'zbekistonda olchanning, mahalliy olchasi yoki kamxastak, qizilmevali olcha yoki chiya kabi yovvoyi turlari adir va tog' yonbag'irlarida uchraydi. Yovvoyi olcha sovuqqa qurg'oqchilikka chidamli, umumdor tuproqlarda yaxshi o'sadi va mo'l hosil beradi. Ko'payishi meva danagidan, ildiz bachkisidan hamda payvandlash yo'li bilan ko'paytiriladi, uch to'rt yilda hosilga kiradi. **O'rik**-danakli mevalar orasida eng ko'p tarqalgan mevali daraxt. Vatani o'rta osiyo, Osiyoda 10 ta turi ma'lum, 500 dan ortiq navi mavjud. O'zbekistondagi o'rikzorlarning asosiy qismi Farg'ona vodiysi va Zarafshon vohasida uchraydi. Yurtimizda mart-aprelda gullaydi, naviga qarab may-iyulda pishadi. O'rik issiqsevar, yorug'sevar, qurg'oqchilik va issiqlikka chidamli, lekin namlik yetishmasa hosilli shoxlari meva tugmaydi, gullagan vaqtda bahorga qorasovuqlardan zararlanadi. O'zbekistonda asosan, oddiy o'rik turi uchraydi yurtimizda mevali daraxtlar orasida 4-o'rinni egallaydi. O'rik yaxshi asal beruvchi daraxt, danagidan va payvand qilish yo'li bilan v ko'paytiriladi. Payvandtag sifatida yovvoyi o'rik olcha bodom va shaftolidan foydalaniladi. XX asrdan to hozirgacha 40 dan ortiq xalq va ilmiy seleksiya navlari rayonlashtirilgan. O'rik moyi bazi dori moddalar- kamfora gormonlar va boshqalar tayyorlashda, daraxting yelimi yog'li emulsiyalar tayyorlashda emulgator sifatida arab yelimi o'rnida,

achchiq danakli o'rik mag'zi esa achchiq bodom suvi tayyorlashda ishlatiladi. O'rik yelimi esa arab yelimi singari arabindan iborat bo'lib, suvda yaxshi eriydi. Mevasi tarkibida kaliyn elementi ko'p bo'lgani uchun uni yurak yetishmovchiligida iste'mol qilib turish foydali. Lekin mevasi tarkibida qand borligini hisobga olsak, uni qandli diabet kasalligigachalinganm bemorlarga berib bo'lmaydi. Danagining ekish muddati optimal vaqt oktyabr -noyabr hisoblanadi. Mavzuga oid adabiyotlarning tahlili: Mevali daraxtlar o'rmon ekotizimlarining biodiversitetini oshirishga yordam beradi ular hayvonlar dunyosini saqlash va oziqlanish zanjirini taminlashda muhim rol o'ynaydi. Mevali daraxtlar qishloq xo'jaligi mahsulotlari sifatida ichki va tashqi bozorda talabga ega. Ular qishloq xo'jaligini ishlab chiqarishida qo'shimcha daromad keltiradi va oziq-ovqat sifatida inson salomatligiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi chunki mevalari vitaminlarga boy hisoblanadi.

Xulosa:

Shunday qilib,yurtimizda o'rmon fondi yerlarida uchraydigan mevali daraxtlar qishloq va xalq xo'jaligi, tibbiyot, sanoatda, iqtisodiy rivojlanishda muhim ahamiyatga ega. Bunday mevali daraxtlarning ko'payishi va tarqalish arealini kengaytirish, genofondini saqalsh kabi choralarni ko'rish O'zbekistonning kelajagi uchun muhim ahamiyatga egaligini ko'rsatadi. Mevali daraxtlarni ekishni rag'batlantirish uchun ichki va tashqi bozorda reklama qilish chorasini ko'rib chiqish va tadbiq etish zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. E.T.Berdiyev, S.A.Turdiyev, F.M.Chorshanbiyev O'rmondan qo'shimcha foydalanish Toshkent-2017-135b.
2. A.K.Qayimov, E.T.Berdiyev, H.F.Hamroyev, S.A.Turdiyev Dendrologiya "Fan va texnologiya"
3. T.E.Osmonaqluv, C.X Narzueva, B.X Fulomov Mevachuluk asoslari Toshkent – 2010
4. Buriev X.,CH. Havaskor bog'bonlarga qo'llanma. T., 2002.